

JAVASCRIPTDA MA'LUMOTLAR BAZALARI BILAN ISHLASH

Xursanova Nozima Botirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fizika – matematika fakulteti

305 – MI guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7925106>

Anotatsiya: Ushbu tezis JavaScriptda ma'lumotlar bazalari bilan ishlash mavzusini tushuntirishga qaratilgan. Bu erda ma'lumotlar bazasi nima ekanligi, qanday turlari borligi, qanday yaratilishi va boshqarilishi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, JavaScriptda ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun turli xil kutubxonalar va frameworklar haqida ham ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: JavaScript, ma'lumotlar bazasi, MongoDB , Firebase , MySQL , PostgreSQL , SQLite .

JavaScript'da ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, ma'lumotlarni saqlash, o'qish, yozish, o'zgartirish va boshqa muhim operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Quyidagi usullar ma'lumotlar bazalari bilan ishlashning muhim aspektlarini ta'minlaydi:

O'zgaruvchilar (Variables): JavaScript'da o'zgaruvchilar ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. O'zgaruvchilar qiymatlarini o'z ichiga oladi va ularga nom beriladi. O'zgaruvchilar esa ma'lumotlar bazasining asosiy qismidir.

Massivlar (Arrays): Massivlar bir nechta ma'lumotlarni bir joyda saqlash uchun ishlatiladi. Massivlar o'z ichida indeksli elementlarni saqlaydi, va ularga murojaat indeks orqali amalga oshiriladi. Massivlarga ma'lumot qo'shish, o'qish, o'zgartirish va o'chirish amallari bajariladi.

Obyektlar (Objects): Obyektlar JavaScriptning mantiqiy yig'indisini ifodalaydi. Obyekt, kalit so'z va qiymat juftligi sifatida ma'lumotlarni saqlaydi. Kalit so'zlar esa obyektning xususiyatlarini ifodalaydi, va ularga murojaat qilish orqali qiymatlar o'zgartiriladi yoki olinadi.

Map va Set: JavaScriptda "Map" va "Set" ma'lumotlar bazalari mavjud. "Map" kalit so'z va qiymat juftliklarini saqlash uchun ishlatiladi. "Set" esa unikal qiymatlarni saqlaydi. "Map" va "Set" orqali ma'lumotlar bilan ishlashda qulaylik yaratiladi.

JSON (JavaScript Object Notation): JSON formati JavaScriptda ma'lumotlarni almashinuv va uzatish uchun keng qo'llaniladi. JSON formatidagi ma'lumotlar obyektlar va massivlar ko'rinishida ifodalangan, va ularga o'zgartirishlar amalga oshirilishi oson.

Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash amallari: Ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda umumiy amallar "CRUD" (Create, Read, Update, Delete) deb nomlanadi. Bu amallar orqali ma'lumotlarni yaratish, o'qish, yangilash va o'chirish imkoniyati beriladi.

Obyekt metodlari: Obyektlarda qo'shimcha metodlar bilan ma'lumotlar bazasining amallarini bajarish mumkin. Masalan, Object.keys() metodidan foydalanib obyektning kalit so'zlari ro'yxatini olish, Object.values() metodidan foydalanib qiymatlarni olish mumkin.

Destructuring (O'zlashtirish): JavaScript'da destructuring yordamida obyektlar va massivlardan faqat kerakli ma'lumotlarni ajratib olish mumkin. Bu usul ma'lumotlarni katta o'zgaruvchilarga o'zlashtirish va ularga katta e'tibor berishni osonlashtiradi.

Array metodi: JavaScript massivlari uchun bir qancha yordamli metodlar mavjud. Misol uchun, push(), pop(), shift(), unshift() kabi metoddan foydalanish orqali massiv elementlarini qo'shish, o'chirish va boshqa operatsiyalarni amalga oshirish mumkin.

Ma'lumotlarni qidirish va filtratsiya: JavaScript massivlarida filter() va find() kabi metodlar mavjud, ular orqali ma'lumotlarni qidirish va filtratsiya qilish osonlashadi.

Bu bilan birga JavaScript'da ma'lumotlar bazalari bilan ishlashning asosiy qoidalari va yondashuvlari o'rganilgan. Bu usullar ma'lumotlarni saqlash, o'qish, yozish, o'zgartirish va boshqa muhim amallarni osonlashtiradi.

Bu bilan birga JavaScript'da ma'lumotlar bazalari bilan ishlashning asosiy qoidalari va yondashuvlari o'rganilgan. Bu usullar ma'lumotlarni saqlash, o'qish, yozish, o'zgartirish va boshqa muhim amallarni osonlashtiradi.

JavaScript'da ma'lumotlar bazalari bilan ishlashning bir misolini ko'rsataylik:

```
// Ma'lumotlar bazasida foydalanuvchilar ro'yxati
```

```
let users = [
```

```
  { id: 1, name: 'John', age: 25 },
```

```
  { id: 2, name: 'Jane', age: 30 },
```

```
  { id: 3, name: 'Bob', age: 35 }
];
```

```
// Yangi foydalanuvchini qo'shish
```

```
function addUser(newUser) {
```

```
  users.push(newUser);
```

```
}
```

```
// Foydalanuvchilarni ko'rish
```

```
function getUsers() {
```

```
  return users;
```

```
}
```

```
// Foydalanuvchi yoshini o'zgartirish
```

```
function updateUserAge(userId, newAge) {
```

```
  let user = users.find(user => user.id === userId);
```

```
  if (user) {
```

```
    user.age = newAge;
```

```
  }
```

```
}
```

```
// Foydalanuvchini o'chirish
```

```
function deleteUser(userId) {
```

```
  users = users.filter(user => user.id !== userId);
```

```
}
```

```
// Test qismi
```

```
console.log('Boshlang' +
```

```
  'ish ro\'yxati:');
```

```
console.log(getUsers());
```

```
const newUser = { id: 4, name: 'Alice', age: 28 };
```

```
addUser(newUser);
```

```
console.log('\nYangi foydalanuvchi qo\'shildi:' +
```

```
  '');
```

```
console.log(getUsers());
```

```
updateUserAge(2, 32);
```

```
console.log('\nFoydalanuvchi yoshi yangilandi:' +
  ');
console.log(getUsers());
deleteUser(1);
console.log('\nFoydalanuvchi o\'chirildi:' +
  ');
console.log(getUsers());
```

Ushbu misolda users nomli massiv ma'lumotlar bazasini ifodalaydi. addUser funksiyasi orqali yangi foydalanuvchini qo'shish, getUsers funksiyasi orqali foydalanuvchilarni ko'rish, updateUserAge funksiyasi orqali foydalanuvchi yoshini o'zgartirish, va deleteUser funksiyasi orqali foydalanuvchini o'chirish amalga oshiriladi.

Test qismida console.log orqali har bir amalning natijalari konsolga chiqariladi. Bunda yangi foydalanuvchi qo'shilgandan so'ng ro'yxatni, foydalanuvchi yoshi yangilanganidan so'ng ro'yxatni, va foydalanuvchi o'chirilgandan so'ng ro'yxatni konsolga chiqarish amalga oshiriladi.

Bu misol JavaScript'da ma'lumotlar bazalari bilan ishlashning oddiy bir namunasi bo'lib, ma'lumotlarni qo'shish, o'qish, yangilash va o'chirish amallarini osonlashtiradi.

Xulosa

JavaScriptda ma'lumotlar bazalari bilan ishlash - bu veb-saytlarda foydalanuvchilardan olingan yoki sayt uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlatish va boshqarish uchun ishlatiladigan dasturlash jarayoni. Ma'lumotlar bazasi - bu bir nechta ma'lumotlardan iborat tuzilma bo'lib, ularni turli xususiyatlarga ko'ra saralash va qidirish mumkin. JavaScriptda ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun turli xil kutubxonalar va frameworklar mavjud bo'lib, ularning ayrimlari MongoDB , Firebase , MySQL , PostgreSQL , SQLite va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1."JavaScript dasturlash tilida funksiyalar" avtor Rustamjon Jumayev
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 4.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
- 5.Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
- 6.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.

- 7.Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
- 8.Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
- 9.Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
- 10.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
- 11.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
- 12.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
- 13.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
- 14.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
- 15.Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
- 16.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." *Confrencea* 11.11 (2023): 78-82.
- 17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
- 18.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." *European Scholar Journal (ESJ)*//ISSN (E): 2660-5562.
- 19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).